

REVISTA JURÍDICA
LEXITUM
LO NUESTRO ES LA ACADEMIA
VENEZUELA - EDICIÓN 63. AÑO 06. MAYO 2025

HOMENAJE AL:

**DR. CARLOS LUIS
APONTE ALCALÁ**

APROXIMACIÓN TEÓRICA PARA LA REINSERCIÓN LABORAL DE FUNCIONARIOS POLICIALES CON DISCAPACIDAD OCUPACIONAL

*Nohelia Y. Alfonzo V./Hedellwis C. Barreto V.***/Freddy A. Liebano Z.***
Venezuela*

RESUMEN

Frente a la problemática de reinserción laboral de los funcionarios policiales con discapacidades producidas en actos del servicio de policía, se realizó una investigación de campo -cualitativa, sustentada en el paradigma pospositivista, empleando el enfoque epistémico interpretativo-vivencial, método hermenéutico, asumiéndose como informantes clave: tres (3) funcionarios policiales con diferentes tipos de discapacidad ocupacional a quienes se le realizó una entrevista a profundidad; Como conclusión más destacada se alcanzó que la aproximación teórica en la reinserción laboral de los funcionarios policiales con discapacidad fue estructurada desde los contenidos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela inherentes a la discapacidad y la Ley para las Personas con Discapacidad, aunados los análisis cualitativos de las dimensiones y categorías emergidas de los funcionarios públicos policiales que poseen discapacidad parcial permanente de orden sensorial y físico.

Descriptores: Reinserción Laboral, Discapacidad, Función Policial

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial se ha observado una evolución en cuanto a la inserción de las personas con discapacidad a la fuerza laboral mediante la promulgación y creación de leyes que favorecen su inclusión en distintos puestos de trabajo, elevando su autoestima, su autonomía e independencia, generando ingresos que le permiten ser útiles a la sociedad, mejorando así su calidad de vida.

*Doctora en Ciencias de la Educación. Docente UBA. noheliaalfonzo@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

** Doctor en Seguridad Ciudadana. Docente UNES. covita.investigacion@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-2772-1890>

*** Doctor en Seguridad Ciudadana. UNES-Venezuela. freddyliebano@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0003-1300-5003>

Dentro de la labor policial, es frecuente enfrentarse a actividades que involucran riesgos a su integridad física, pese a estar preparados para enfrentar la delincuencia común y otros tipos de problemas sociales, que pueden traer consecuencias la pérdida de sus capacidades motrices. El primer problema que enfrenta el servidor en algunas circunstancias son las amputaciones y cirugías de alto riesgo, que conlleva a la disminución de sus capacidades físicas y en algunos casos a la separación de la institución policial. Al respecto, Alfonzo y Liebano (2024) señalan que los accidentes laborales prevalentes en la función policial son (66,6%) de tránsito, seguido de heridas por armas de fuego.

Evidenciándose que no existen buenas prácticas de inclusión laboral del servidor policial que ha sufrido algún tipo de discapacidad de origen ocupacional, lo que se refleja en la falta de atención al servidor policial con capacidades especiales tales como: deficiencia en sistemas de aprendizaje, rehabilitación e infraestructura, en los distintos comandos, por lo que se hace prioritario el desarrollo de una modelo de atención integral al servidor policial con discapacidad de origen ocupacional que enmarque soluciones a corto plazo, tales como la implementación de un programa de capacitación que permita reconocer y desarrollar las aptitudes y habilidades individuales, de cada servidor para así contribuir directamente en distintas áreas de competencia institucionales con un enfoque de Derechos Humanos. Al respecto, Alfonzo y Liebano (2024) señalan que el (100%) considera que no se realiza una adecuada reubicación, no hay reentrenamiento, ni seguimiento para la reinserción de funcionarios policiales con discapacidad ocupacional.

METODOLOGÍA

El artículo es producto de una investigación de campo cualitativa, sustentada en el paradigma postpositivista, desde el enfoque epistémico interpretativo-vivencial, empleando el método hermeneutico, asumiéndose como informantes clave: tres (3) funcionarios policiales con diferentes tipos de discapacidad ocupacional a quienes se le realizó una entrevista a profundidad.

HALLAZGOS

A continuación, se presentan los hallazgos que emergieron de las entrevistas realizadas

Figura 1. Informante 1 Supervisor
Fuente: Alfonzo, Barreto y Liebano (2025)

El funcionario policial posee una disminución parcial y definitiva menor del sesenta y siete (67%) por ciento de su capacidad física producida, por la pérdida de visión en el ojo izquierdo, afectando su agudeza visual en un cuarenta y cinco (45%) por ciento.

Figura 2. Informante 2 Oficial Agregado
Fuente: Alfonzo, Barreto y Liebano (2025)

El funcionario policial posee una disminución parcial y definitiva menor del sesenta y siete (67%) por ciento de su capacidad física producida por la amputación de la pierna derecha, afectando su capacidad motriz en un cuarenta (40%) por ciento.

Figura 3. Informante 3 Oficial
Fuente: Alfonzo, Barreto y Liebano (2025)

El funcionario policial posee una disminución parcial y definitiva menor del sesenta y siete (67%) por ciento de su capacidad física producida por la amputación del dedo pulgar, veinticinco (25%) por ciento y el dedo índice, catorce (14%) por ciento, totalizando treinta y nueve (39%) por ciento. Afectando el correcto agarre de la mano derecha, especialmente de las armas de fuego.

Tabla 1
Triangulación

Dimensiones	Categorías		
	Supervisor	Oficial Agregado	Oficial
Integración Laboral	Recuperación Religión Apoyo Resignación Disposición	Recuperación Falta de Apoyo Abandono Resignación Disposición	Anxiedad Disposición
Investigación Científica	Recursos Humanos Participación Recolección de Datos	Talento Humano Recolección de Datos	Recursos Humanos Participación Recolección de Datos
Apoyo Moral	-	Recuperación	-
Respaldo Institucional	-	Talento Humano	-
Reinserción Laboral	Total Aceptación	Aceptación Media	Total Aceptación
Sustitución de Funciones	Formación para el Trabajo	Dependencias	Continuidad de la Carrera Policial
Alternativas Laborales	Dependencia	Dependencias	Dependencia
Educación	Formación para el Trabajo	Formación para el Trabajo	Formación Docente
Ayuda	Desarrollo	Desplazamiento	Inecesaria

Fuente: Alfonzo, Barreto y Liebano (2025)

La coloración de las categorías obedece a aquellas que son iterativas en los funcionarios policiales.

APROXIMACIÓN TEÓRICA

Desde una mirada tocante de la gestión de los recursos humanos en el modelo policial venezolano, desde el reimpulso surgidos a través de modelos gerenciales servidos desde la investigación científica de tipo cualitativo aplicado hacia el fortalecimiento de la función policial, que es operacionalizada y materializada por cada cuerpo de policía (nacional, estatal y municipal) quienes ejercen el servicio de policía acorde con las políticas de seguridad pública que emana el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, especialmente en lo relativo a la continuación de la carrera policial, donde la mujer y el hombre investidos de la autoridad, han de convertirse en la fuente desde la cual manan nuevos conocimientos servidos desde sus propias voces descriptivas, yéndose así más allá de la medida y proporción fría del número.

La reinserción laboral consiste en ofrecer un acompañamiento a personas que están en situación de exclusión social con el objetivo de que puedan incorporarse al mercado profesional, apostando por la incorporación del sujeto con diversidad, que posee competencias específicas acordes a los requerimientos del mercado de trabajo, permitiéndole acceder a la esfera económica de la sociedad y desarrollarse plenamente en los campos de actuación social, político, cultural, entre otros, de modo productivo, de esta manera podrá tener acceso a bienes socio-económicos-emocionales desde un mecanismo formativo-educativo que lo emancipa como persona y lo configura como talento humano en las instituciones policiales.

Por lo tanto, la aproximación teórica generada mediante la presente investigación científica, constituyen una herramienta teórica surgida de las particularidades y consecuencias propias del servicio de policía, que en determinados casos han generado distintos tipos de discapacidades en lo funcionarios policiales, de allí, su esencia para el entendimiento de la realidad que surge en cada contexto y la realidad prescrita en los contenidos de cada instrumento jurídico.

OBJETO

La aproximación teórica en la reinserción laboral de los funcionarios policiales con discapacidad comprende:

- 1. Parte del sistema de ejecución de la Dirección de Recursos Humanos para la articulación de la carrera policial frente a la discapacidad laboral.**
- 2. El sistema de administración de personal, específicamente frente a la reinserción laboral de los funcionarios policiales con discapacidad de origen ocupacional que desean continuar la carrera policial.**
- 3. Los derechos, garantías y deberes de los funcionarios y funcionarias policiales en sus relaciones de empleo público, especialmente cuando presentan algún tipo de discapacidad.**

FINALIDAD

La aproximación teórica en la reinserción laboral de los funcionarios policiales con discapacidad de origen ocupacional, posee la siguiente finalidad:

- 1. Ubicar el sistema de administración de personal de los funcionarios policiales con discapacidad laboral para garantizar su idoneidad en la prestación del servicio de policía de acuerdo a sus capacidades, y siempre que los mismos no se encuentren bajo situaciones riesgosas.**
- 2. Orientar la reinserción laboral de los funcionarios policiales, para la reafirmación de su compromiso institucional, estimular y adecuar su formación, responsabilidades, desarrollo y desempeño profesional de acuerdo con sus capacidades.**
- 3. Reorientar las responsabilidades en los diversos ámbitos de decisión y ejecución de las instrucciones para el mejor cumplimiento de la Función Policial, mediante la adecuación para el empleo de los funcionarios policiales discapacitados en correspondencia con el servicio de policía, que puedan desempeñar.**
- 4. Encaminar la supervisión de los funcionarios policiales con discapacidad ocupacional una vez alcanzada su reinserción laboral.**

JUSTIFICACIÓN

La aproximación teórica en la reinserción laboral de los funcionarios policiales con discapacidad ocupacional encuentra su justificación como:

- 1. Garantía del desarrollo integral del funcionario policial con discapacidad, considerando por él mismo su autonomía en proporción a sus capacidades.**
- 2. Permite la integración laboral desde una nueva dimensionalidad poco investigada dentro de la función policial.**
- 3. Estimula la integración social de la familia, las amistades y la comunidad del funcionario policial con discapacidad.**
- 4. Canaliza una nueva conceptualización del funcionario público policial con Discapacidad, una vez que el mismo ha sido reinsertado laboralmente en la Función Policial para coadyuvar a la protección de las personas.**
- 5. Constituye un referente para los órganos de seguridad ciudadana que poseen talentos humanos con discapacidad ocupacional, que requieren su reinserción laboral.**

ESTRUCTURA

Los lineamientos para la reinserción laboral de los funcionarios policiales con discapacidad de origen ocupacional poseen una estructura teórico-jurídica basada en la (CRBV,1999) en el Título III de los derechos humanos y garantías, y de los deberes en el Capítulo V de los sociales y de las familias cuyo artículo 81 establece que:

Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, le garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, y promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley.

De acuerdo con el artículo citado los funcionarios públicos policiales que presentan discapacidad parcial permanente como seres humanos también poseen el derecho para desenvolverse según la autonomía propia de las capacidades desarrolladas, por lo tanto, deben mantenerse integrados a su núcleo familiar y las comunidades donde los mismos interactúen. En esta dirección, el Estado Venezolano, y especialmente los órganos de seguridad ciudadana desde los cuerpos de policía en sus

distintos ámbitos político-territoriales nacional, estatal y municipal deberán considerar tres (3) aspectos: (a) la promoción de la participación solidaria de las familias y la sociedad; (b) la condición garante del respeto a su condición, y (c) la prosecución del desarrollo humano mediante la formación, capacitación y acceso al empleo.

Mientras, que la Ley para las Personas con Discapacidad (LPPD, 2007) en su artículo 4 establece como principios:

El humanismo social, protagonismo, igualdad, cooperación, equidad, solidaridad, integración, no segregación, no discriminación, participación, corresponsabilidad, respeto por la diferencia y aceptación de la diversidad humana... accesibilidad, equiparación de oportunidades, respeto a la dignidad personal

Por ende el humanismo social se encuentra implícito en la función policial ante la protección de las personas, lo cual, envuelve por igual a todos los funcionarios públicos policiales, en virtud del protagonismo que igualmente deben desplegar quienes poseen discapacidades de orden sensorial, motriz, intelectual o mixtas, de allí su integración laboral en las distintas dependencias policiales donde sus capacidades constituyan parte de su integración participativa, dada la comprensión y aceptación como seres humanos que merecen un trato y respeto dignificante.

Esto, lleva a destacar que tales contenidos de la CRBV y LPPD subyacen en los análisis cualitativos de las dimensiones y categorías integrantes de los lineamientos para la reinserción laboral en el INPO-Aragua de los funcionarios policiales que presentan discapacidad; previstas como un todo no acabado, sistematizado y abierto a los cambios dinámicos de la organización policial, conforme evoluciona el modelo policial venezolano. De allí, los siguientes lineamientos que deberán ser asumidos por la Dirección de Gestión Humana como sistema encargado del talento humano:

La integración laboral, prevista frente a los accidentes laborales ocurridos como consecuencia de la protección de las personas frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo, generan lesiones de diferentes tipos que generan secuelas que afectan el desempeño de los funcionarios policiales, y por ende, durante el proceso

de recuperación y frente a los cambios sensoriales, físicos, intelectuales o mixtos dado el caso deberán recibir el mayor apoyo moral por parte de los familiares y compañeros, debiendo recibir los mismos orientación psicológica servida por la organización policial.

Asimismo, debe suceder en forma similar con la fe religiosa que profesa el afectado, debiendo recibir asistencia por parte de representantes de dicha fe. Ello con la clara intención de mitigar todo sentimiento de abandono y ansiedad.

La investigación científica, debe ser desarrollada principalmente por funcionarios policiales que se constituyan como docentes e investigadores, esto no excluye la participación de otros profesionales y especialistas de diversa disciplinas que resulten inherente, porque, la investigación científica constituye una vía garante que lleva a la solución de problemas institucionales con criterios de científicidad, y alejados de criterios personalistas carentes de asidero teórico, legal, metodológico, filosófico, social y filosófico.

Por lo tanto, la metodología debe ser del tipo cualitativo, a fin de implantar los métodos cualitativos, las técnicas e instrumentos, junto a las técnicas de análisis e interpretación de los datos que le son propias y requieren aplicación en el ámbito policial. De allí, que la participación de las personas inmersas en la situación fenómeno que sea observada resulte vital, para una participación activa que estimule no solo la obtención de los datos de interés, sino, la búsqueda de soluciones de forma participativa e inclusiva.

La reinserción laboral, dependerá de los cambios físicos y psicológicos generados por las lesiones provocadas en los accidentes laborales dentro bien sea dentro del cumplimiento de la función policial o no, porque la condición de funcionario público policial no se pierde al encontrarse el mismo fuera del servicio policial. Por esta razón, deberán considerarse las nuevas capacidades que generan los cambios acaecidos, de allí, la conexión y complementariedad entre las dimensiones y categorías emergidas.

Para el aumento del sentido de pertenencia por el lugar de trabajo en los casos de amputaciones de las extremidades y partes de estas, debe

estimularse la asistencia y el acompañamiento por parte de quienes serán los nuevos compañeros de labores y quienes lo fueron a fin de facilitar la transición laboral que conlleva todo proceso de reinserción laboral.

La sustitución de funciones, deberá asumirse proporcionalmente con el nivel de compromiso e identificación institucional, en este sentido, se deben canalizar y aumentar las opciones que estimulen la consecución de la carrera policial, mediante cargos que despierten todo trauma generado por aquellas situaciones de amenaza, vulnerabilidad o riesgo por las cuales allá transitado el funcionario policial, por esta razón, deberán canalizarse cargos en los niveles de dirección, apoyo y sustantivo.

Las alternativas laborales, que seleccionen los funcionarios policiales deberán ser objeto de una evaluación multidisciplinaria que favorezca el acceso, movilidad, desenvolvimiento, permanencia, desarrollo y proyección del funcionario público policial discapacitado, dadas las nuevas capacidades y condiciones que posea.

La educación, debe fortalecerse como uno de los mecanismos que conllevan al desarrollo humano, por esto, deberá constituirse en una dimensión que guarde constante relación con la asunción de las nuevas capacidades posee el funcionario público policial discapacitado, lo cual, conlleva a que el proceso de reinserción laboral observe la sustitución de funciones, dentro de diversas alternativas laborales que requieren un proceso de reentrenamiento, orientado a la familiarización con las nuevas funciones a cumplir dentro del cargo que le será asignado.

La ayuda, es una dimensión que debe ser orientada hacia el empleo de herramientas sustitutivas o de soporte ante las ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades sufridas en los accidentes laborales propios del ejercicio de la función policial.

Seguidamente, la figura 1, a continuación, plasma en forma totalizante los elementos estructurales de la aproximación teórica configurada.

Figura 4. Aproximación Teórica
Fuente: Alfonzo, Barreto y Liebano (2025)

CONCLUSIONES

Indudablemente la discapacidad hace alusión a disfunciones de orden físico, mental, intelectual, sensorial, psicológico o una combinación de ellas, de carácter temporal; la misma no debe ser considerada el motivo para limitar el ejercicio pleno de las capacidades de la persona humana y su inclusión social. En esta última, resulta relevante, por las implicaciones multidimensionales y de diverso orden, la inserción laboral como una bandera que se eleva para generar espacios éticos en las organizaciones.

La reinserción laboral planificada como proceso, atiende a la transversalización del aprendizaje en cada una de sus fases; dada su naturaleza requiere tanto del seguimiento laboral como del apoyo constante para monitorear los cambios graduales e incrementales que se dan en la persona con discapacidad y en el colectivo organizacional. De ahí que el desempeño laboral debe evidenciar el alcance del proceso de inserción, además del ejercicio de prácticas y rutinas institucionalizadas que revelen el rostro humano de la función policial, para lo cual no sólo se requiere de mecanismos eficientes, sino también de procesos de incorporación e inclusión laboral continuada y sostenible.

REFERENCIAS

- **Alfonzo, N. y Liebano, F. (2024).** Reubicación laboral de los funcionarios policiales con discapacidad de origen ocupacional. Disponible en: <https://revistasuba.com/index.php/INVESUBA/article/view/1088>
- **Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 36.860, Diciembre 30,
- **Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005).** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 38.236, Julio 26
- **Ley para las Personas con Discapacidad (2007).** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 38.598, Enero 5,